

Bogotá D.C. 20 de septiembre de 2024

[B.FC.1-024-08]

Reciba un cordial saludo.

A continuación, nos permitimos dar respuesta a su consulta.

¿Cuáles son las recomendaciones de prescripción de benzodiazepinas en adultos mayores con uso prolongado?

Introducción

Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos depresores del sistema nervioso central ampliamente utilizados en diversas indicaciones que incluyen, pero no se limitan a, insomnio, estado epiléptico agudo, agitación y ansiedad, síndrome de abstinencia alcohólica, espasmos y trastornos convulsivos [1].

Estos medicamentos ejercen sus efectos terapéuticos al interactuar con los receptores GABAA en el sistema nervioso central, lo cual produce una modulación de la neurotransmisión inhibitoria y facilita los efectos deseados como sedación, relajación muscular, amnesia y reducción de la ansiedad [2][3].

Hay diferentes tipos de benzodiazepinas, según la duración de su efecto. Las benzodiazepinas de acción corta tienen una vida media de eliminación de 1-12 horas (alprazolam, lorazepam, midazolam), las benzodiazepinas de acción intermedia tienen una vida media de eliminación de 12-40 horas, y las benzodiazepinas de acción prolongada tienen una vida media de eliminación de 40-250 horas (diazepam) [4].

La prescripción de benzodiazepinas es más frecuente en pacientes de 65 años o más en comparación con individuos más jóvenes. Estos fármacos se prescriben principalmente a mujeres y para el tratamiento de problemas de insomnio y ansiedad. A pesar de que la recomendación general en el manejo del insomnio es restringir el uso de estos fármacos a máximo 4 semanas, aproximadamente el 30% de los adultos mayores que utilizan benzodiazepinas lo hacen de forma prolongada (más de 120 días) [5, 6]. Estas cifras indican que, a pesar de los riesgos asociados con el uso a largo plazo, especialmente en adultos mayores, el consumo prolongado de estos medicamentos sigue siendo común.

El consumo prolongado de benzodiazepinas conlleva efectos adversos significativos, especialmente en adultos mayores, como deterioro cognitivo, aumento del riesgo de caídas y fracturas, dependencia medicamentosa y síndrome de abstinencia al suspender el tratamiento [5, 7]. Por ello, se debe evitar el tratamiento prolongado con estos medicamentos, especialmente en esta población [8, 9].

La deprescripción de benzodiazepinas es un proceso complejo que requiere una estrategia específica para minimizar los efectos adversos y facilitar la discontinuación del medicamento de forma segura. A continuación, se revisarán las recomendaciones y evidencia existente que oriente la deprescripción de benzodiazepinas en adultos mayores.

A. Cuándo iniciar la deprescripción:

Guías y recomendaciones de deprescripción de benzodiazepinas coinciden en que se debe considerar iniciar el proceso en los siguientes casos [10] [11][12]:

- ✓ Indicación inapropiada o ausencia de indicación actual: Lo primero es descartar que el uso de la benzodiazepia no sea el adecuado. Esto incluye situaciones donde ya no está justificado (tratamiento del insomnio por más de 4 semanas) o nunca lo estuvo. También casos en los que los síntomas que motivaron el inicio del tratamiento con benzodiazepinas han desaparecido. Por ejemplo, en el uso prolongado y regular de benzodiazepinas para el tratamiento del insomnio crónico y los síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia.

Sin embargo, no se recomienda deprescribir cuando se esté utilizando para:

- Ansiedad grave o duelo, antes de consultar al psiquiatra o psicólogo tratante.
- Abstinencia alcohólica aguda.
- Si una condición física o mental aguda está empeorando el insomnio, considere esperar a que se resuelva antes de comenzar a reducir gradualmente.

- ✓ Edad mayor a 65 años: Debido a los mayores riesgos cardiovasculares, cognitivos y de caídas asociados al uso de benzodiazepinas en adultos mayores, es necesario evaluar cuidadosamente la necesidad del tratamiento y considerar la deprescripción, cuando se utilice para insomnio primario [13].

Para los adultos mayores de 60 años, los beneficios de estos fármacos en el tratamiento del insomnio pueden no superar los riesgos, especialmente si tienen factores de riesgo adicionales para efectos adversos cognitivos o psicomotores. Los estudios demuestran que los sedantes mejoran el sueño, pero el efecto es pequeño. Sin embargo, en los adultos mayores con riesgo de caídas y deterioro cognitivo, los eventos adversos relacionados también son significativos y clínicamente relevantes [14].

- ✓ Presencia o riesgo de eventos adversos: Las benzodiazepinas pueden provocar efectos adversos significativos en adultos mayores, incluyendo somnolencia abrumadora,

desequilibrio y riesgo de caídas, habla entrecortada, visión borrosa, confusión mental, sedación excesiva, pesadillas y dificultades de concentración. Además, si se sospecha de interacciones con otros medicamentos, aumentando el riesgo de efectos secundarios, se puede considerar su deprescripción.

- ✓ Alto índice de carga de medicamentos: Un alto número de medicamentos concomitantes aumenta el riesgo de interacciones y efectos adversos. Aquí corresponde evaluar la posibilidad de reducir el número total de medicamentos prescritos, siendo las benzodiazepinas un posible candidato para discontinuar.
- ✓ Mala adherencia: Si el paciente no toma el medicamento según lo prescrito, puede ser necesario considerar la deprescripción, pues no se están obteniendo los beneficios esperados y se están asumiendo los riesgos.
- ✓ Preferencia del paciente: Finalmente, la decisión de deprescribir siempre debe tomarse en colaboración con el paciente, teniendo en cuenta sus preferencias y valores. Si es este quien reconoce los riesgos y expresa su deseo de discontinuar el uso de benzodiazepinas, es importante respetar esta decisión y apoyarlo en el proceso de deprescripción.

B. Cómo realizar la deprescripción.

Para realizar la deprescripción, se recomienda una reducción gradual de la dosis de benzodiazepinas, guiada por los síntomas del paciente, como el mejor enfoque para la deprescripción. A continuación algunos puntos clave [10][11][12]:

Principios de la reducción gradual:

1. Enfoque basado en los síntomas: La reducción debe ser gradual y ajustarse a la respuesta individual del paciente, considerando la aparición de síntomas de abstinencia. Si no se presentan síntomas de abstinencia, continúe con la reducción gradual hasta suspender el medicamento.
2. Reducción gradual: Se sugiere idealmente una reducción del 5%-10% de la dosis total mensual por ser la mejor tolerada, aunque esto puede variar según el paciente. Sin embargo, reducciones del 25% cada 1- 4 semana, según la tolerancia del paciente pueden ser adecuadas, especialmente cuando no se cuenta con formas farmacéuticas de dosis tan pequeñas.

3. Evitar ajustes bruscos: Saltarse dosis, tomar dosis adicionales o aumentar la dosis puede aumentar el riesgo de efectos secundarios y dificultar la discontinuación.

4. Preferir reducciones exponenciales que reducciones fijas: es decir, las reducciones de dosis deben ser cada vez más pequeñas a medida que avanza el destete.

5. Administración alternada: Considere administrar en días alternos para ayudar con el destete si las formas de dosificación son limitadas.

6. Revertir en caso de síntomas recurrentes o abstinencia: Se debe regresar a la dosis más baja previamente tolerada. Esto especialmente en el caso en que los síntomas sean graves o intolerables (disforia, pesadillas, deterioro de la memoria, alucinaciones, hipertensión, taquicardia, psicosis, temblores y convulsiones, sudoración profusa y persistente, ansiedad grave o insomnio grave). Luego, reiniciar el destete después de 6-12 semanas a una tasa de reducción más lenta y hasta finalmente suspender.

7. Estrategias para el manejo de los síntomas de abstinencia: Además de ajustar la tasa de reducción gradual, se pueden aplicar medidas no farmacológicas como modificaciones en el estilo de vida, terapia cognitivo-conductual y apoyo de pares.

8. Evite adicionar medicamentos como:

- Antibióticos fluoroquinolónicos, el alcohol y otros agentes GABAérgico que pueden precipitar los síntomas de abstinencia.
- Medicamentos para tratar síntomas de abstinencia, antes de aplicar las estrategias de manejo recomendadas.

9. Finalizar el tratamiento 2 semanas después de iniciar la dosis más baja.

Consideraciones adicionales:

10. Largo plazo: La suspensión completa puede llevar de 12 a 18 meses o más.

11. Flexibilidad: El plan de reducción debe ser flexible y adaptarse a las necesidades del paciente.

12. Apoyo al paciente: Es fundamental brindar apoyo al paciente durante todo el proceso de deprescripción, incluyendo educación sobre los síntomas de abstinencia y estrategias para manejarlos.

13. Enfoque multidisciplinario: En algunos casos, puede ser útil involucrar a otros profesionales de la salud, como psicólogos o terapeutas ocupacionales, para brindar un apoyo integral al paciente.

C. Seguimiento y Monitoreo durante la Reducción Gradual

El seguimiento y monitoreo cercano durante el proceso de deprescripción de benzodiazepinas es fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de este.

Se sabe que entre el 15-44% de los usuarios crónicos de benzodiazepinas y medicamentos Z experimentan síntomas de abstinencia de moderados a severos al suspender el tratamiento. Los más frecuentes son insomnio, ansiedad, irritabilidad, sudoración y síntomas gastrointestinales, que duran algunas semanas y suelen ser leves [11][12].

Por lo anterior, es necesario realizar un seguimiento estrecho a estos pacientes. Se recomienda monitorear mínimo cada dos semanas. Sin embargo, los síntomas pueden ocurrir dentro de 1-3 días tras la reducción de la dosis, por lo que hacer seguimiento temprano se considera oportuno [11][12].

Se estima que entre el 10-15% de los pacientes experimentan un síndrome prolongado de abstinencia que puede durar desde meses hasta años, e incluso ser indefinido. Esto puede ocurrir incluso cuando se realiza un destete gradual de las benzodiazepinas [11]. Los síntomas de abstinencia comunes, como irritabilidad, ansiedad, insomnio y sudoración, suelen ser leves y variables, pudiendo prolongarse hasta 6-8 semanas [12]. En casos graves, pueden presentarse desenlaces preocupantes como ideación suicida, acatisia y discapacidad [11].

Beneficios de la Deprescripción

Los esfuerzos investidos en deprescribir benzodiazepinas en los adultos mayores, así como los riesgos asociados a este proceso, se justifican por los beneficios logrados.

En primer lugar, la suspensión de las benzodiazepinas mejora la capacidad de estar alerta durante el día, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes [12]. Adicionalmente, se ha identificado que la deprescripción de benzodiazepinas reduce la ansiedad, mejora la función psicomotora y cognitiva, reduce de la mortalidad y el riesgo de accidentes de vehículos de motor, así como caídas e interacciones farmacológicas. Además, algunas personas con uso crónico de benzodiazepinas desarrollan síntomas bizarros, que carecen de una explicación neurofisiológica alternativa; estos síntomas también pueden mejorar [11].

Por lo anterior, la deprescripción de benzodiazepinas es una estrategia importante para reducir el uso a largo plazo de este tipo de medicamentos y los riesgos asociados.

Conclusión y Recomendaciones

La deprescripción de benzodiazepinas es un proceso complejo que requiere un enfoque individualizado y multidisciplinario. La reducción gradual de la dosis, el monitoreo continuo de los síntomas de abstinencia y el apoyo psicosocial son elementos clave para garantizar una suspensión segura y efectiva del tratamiento.

Es importante que los prescriptores estén capacitados en técnicas de deprescripción y que los pacientes reciban educación sobre los riesgos asociados al uso prolongado de benzodiazepinas y los beneficios de la suspensión del tratamiento.

Adicionalmente, se recomienda:

- ✓ Evitar la prescripción a largo plazo de benzodiazepinas, particularmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores o pacientes con trastornos de salud mental.
- ✓ Considerar alternativas no farmacológicas como terapia cognitivo-conductual, ejercicio y técnicas de relajación.
- ✓ Implementar estrategias a nivel del sistema de salud para promover una prescripción más prudente de benzodiazepinas y facilitar la deprescripción.

En conclusión, la deprescripción de benzodiazepinas es un proceso complejo pero necesario para mejorar los resultados de salud de los pacientes.

Referencias

[1] Bounds CG, Patel P. Benzodiazepines. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [citado 17 de septiembre de 2024]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470159/>

[2] Anwar A. Benzodiazepines: uses, mode of action and prescribing issues. Nurse Prescribing. diciembre de 2008;6(12):544-8.

[3] Benarroch EE. GABAB receptors. Neurology. 21 de febrero de 2012;78(8):578-84.

[4] C. Griffin, A. M. Kaye, F. R. Bueno and A. D. Kaye. "Benzodiazepine Pharmacology and Central Nervous System–Mediated Effects". vol. 13. pp. 214–223. Jan. 2013.

[5] L. Santo, P. Rui and J. J. Ashman, "Physician Office Visits at Which Benzodiazepines Were Prescribed: Findings From 2014-2016 National Ambulatory Medical Care Survey.". January 2020.

[6] Olfson M, King M, Schoenbaum M. Benzodiazepine Use in the United States. *JAMA Psychiatry*. 1 de febrero de 2015;72(2):136.

[7] Baldwin DS, Aitchison K, Bateson A, Curran HV, Davies S, Leonard B, et al. Benzodiazepines: risks and benefits. A reconsideration. *J Psychopharmacol*. noviembre de 2013;27(11):967-71.

[8] Authier N, Balayssac D, Sautereau M, Zangarelli A, Courty P, Somogyi AA, et al. Benzodiazepine dependence: Focus on withdrawal syndrome. *Annales Pharmaceutiques Françaises*. 1 de noviembre de 2009;67(6):408-13.

[9] Madhusoodanan S, Bogunovic OJ. Safety of benzodiazepines in the geriatric population. *Expert Opinion on Drug Safety*. 1 de septiembre de 2004;3(5):485-93.

[10] deprescribing.org. Deprescribing Guidelines and Algorithms. 2019 [citado 20 de septiembre de 2024]. Benzodiazepine Receptor Agonist deprescribing algorithm. Disponible en: <https://deprescribing.org/resources/deprescribing-guidelines-algorithms/>

[11] Colorado Consortium for Prescription Drugs Abuse Prevention. Benzo- deprescribing. 2022. BENZODIAZEPINE DEPRESCRIBING GUIDANCE. Disponible en: <https://corxconsortium.org/wp-content/uploads/Benzo-Deprescribing.pdf>

[12] NSW therapeutic Advisory Group. Uploads. 2018. DEPRESCRIBING GUIDE FOR BENZODIAZEPINES AND Z DRUGS. Disponible en: <https://www.nswtag.org.au/wp-content/uploads/2018/06/1.1-Deprescribing-Guide-for-Benzodiazepines-and-Z-Drugs.pdf>

[13] Pottie K, Thompson W, Davies S, Grenier J, Sadowski CA, Welch V, et al. Deprescribing benzodiazepine receptor agonists. *Can Fam Physician*. mayo de 2018;64(5):339-51.

[14] Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. *BMJ*. 19 de noviembre de 2005;331(7526):11